

АСАЛАРИЛАР ЭКОЛОГИЯСИ, МОРФОЛОГИЯСИ ВА ҲИМОЯ АППАРАТИ ҲАҚИДА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527108>

Ф.Н.Хабибуллаев

Фарғона Давлат университети.

Асаларилар экологик жиҳатидан барқарор жамоада яшовчи жонзотлардир. Бунинг асосий сабабларидан улар ер юзида қарийб 100 млн йиллардан бери яшаб, барқарорлашиб келмоқда. Лекин ҳозирги кунда уларнинг айрим популяцияси йўқолиб, йилдан-йилга камаймоқда. Тадқиқотчилар фикрича шу ҳолатда кетса яқин 50 йил ичида асаларилар ер юзидан тур сифатида йўқолиши тахмин қилинмоқда. Илмий тадқиқотлар улар популяциясини сақлаб қолишга, асосий экологик хусусиятларига қаратилган. Биз ҳам илмий тадқиқотларимизни Фарғона водийсида яшовчи асалариларнинг биоэкологиясига, уларнинг асосий этологик хусусиятларига қаратганмиз. 2015-2018 йиллар давомида олиб борилган тадқиқотлар асосида водий шароитидаги асалариларнинг тур таркиби морфологиясидаги ўзгара хос хусусиятлари ўрганилди. Уларнинг айримлари билан таништирмамоқчимиз.

Арилларнинг танаси ҳам худди бошқа ҳашаротларга ўхшаш мураккаб ва мустаҳкам кутикула тери қаватидан тузилган. Мана шу мустаҳкам кутикула тери қоплами арилларда ташқи скелет вазифасини бажаради. Бундай қоплам уларнинг ички органларини кўриниб қолишдан, заҳарли моддалар, жумладан, ишқор ва кислоталар таъсиридан сақлайди. Қопламларга ички органлар бирикиб туради. Кутикула жуда эгилувчан, чидамли, юмшоқ хитиндан ва бошқа органик моддалардан иборат. Оёқлар бўғинларининг бирикиш ерларида, сегментлар ва бошқа органларнинг эгилувчан қисмида кутикула хитиндан иборат юпқа парда ҳосил қилади. Мана шу юпқа парда ҳисобига ариллар оёқ, мўйлов ва қорин сегментларини буриш, қисқариш ёки чўзиш хусусиятига эга бўлади. Арилларнинг танаси ҳар хил шаклдаги ва ҳар хил иш бажариш функцияларига эга бўлган тукчалар билан қопланган бўлиб, мана шу тукчаларнинг айримлари танани тозалаш, бошқалари сезиш ва ташқи муҳит таъсирини сезиш хусусиятига эга. Арилларнинг танаси уч қисм: бош, кўкрак ва қориндан иборат.

Асалариларнинг боши хитин моддадан иборат бўлиб, бўғинларга бўлинмаган, учбурчак шаклида, унда асосан сезиш органлари ва нерв

системалари, бош қисмининг икки ён тарафида мураккаб кўзлари, бошининг устки қисмида учта оддий кўзи, олд қисмида бир жуфт бўғимли мўйлови жойлашган.

Ишчи ари ва она ариларда бўғинлар сони 11 та, эркак арида 12 та.

Асаларининг тана ҳажми кўрсаткичлари

Танаси	Асаларининг вазни ва танаҳажми		
	Ишчи ари	Она ари	Эркак ари
Тана узунлиги	12-14 мм	18-20 мм	15-17 мм
Тана вазни	100 мгр	250 мгр	200 мгр
Мураккаб кўзларининг жойлашиши	Бош қисмининг ён тарафида	Бош қисмининг ён тарафида	Бош қисмининг ён тарафи бўй лаб орқа тарафи да туташади
Содда кўзларининг жойлашиши	Бош қисмининг мия тарафида	Бошнинг ўрта қисмида	Бошнинг пешона қисми ўртада
Қорин ҳалқачаларининг сони	6 та	6 та	7 та

Мўйловларида сезиш ва ташқи таассуротларни қабул қилиш органлари жойлашган. Бош қисмининг пастки қисмида оғиз аппарати жойлашган. Оғизнинг тепа қисмида юқори лаб, олд қисмининг ён тарафларида эса 2 та юқори жағи жойлашган, бу жағларга кучли мускуллар бириккан. Мана шу мускуллар ёрдамида жағ ҳаракатга келади. Юқори жағ ёрдамида арилар мум заррачаларини кемиришда, инчаларининг устки қисмини қирқиш, дарахтларни кемириш, уяларда тешикчаларининг олдини кенгайтиришда фойдаланади. Асаларилар юқори жағ ёрдамида бошқа ариларни ушлаб оладилар, уядан ахлатларни ташқарига чиқариб ташлайдилар, гулларнинг чанг қобиқларини йиртадилар.

Пастки жағи жуфт бўлиб, асосий бўғин, устунча ва пичоқ тиғига ўхшаш парракдан тузилган. Пастки жағлар пастки лаб билан бирга ҳартумни ҳосил қилади.

Шимолдан жанубга қараб тарқалиши билан ишчи асаларилар хартумининг узунлиги оша боради. Ўрта рус асалари хартумининг узунлиги 6,038мм, Украина асаларисиники 6,321 мм. Кавказ тоғларида ривожлантириладиган Кавказ кулранг арилари хартумчасининг узунлиги 6,9-7,2 мм га етади.

Асаларининг кўкрак қисми. Арининг кўкрак қисми ўзаро тутшиб кетган тўртта ҳалқадан ташкил топган бўлиб, ҳар битта ҳалқа ўз навбатида тўрт қисмдан, яъни: бел тарафи - тергит, қорин тарафи – стернит ва иккита ён тарафи плейритдан ташкил топган. Биринчи ҳалқача бош қисмини ҳаракатчан ҳолатда кўкрак қисмига туташтириб туради. Бу ҳалқачанинг тергит қисми кўкрак қисм билан, плейрит ва стернит қисмлари эса бош қисм билан туташган. Шунинг учун бош қисм ҳар томонга ҳаракатлана олади.

Иккинчи кўкрак ҳалқача энг катта сегмент бўлиб, кўкракнинг асосий қисмини ташкил қилади. Бу ҳалқачага қанотни, оёқларни ҳаракатга келтирувчи яхши ривожланган мускуллар жойлашган. Учинчи кўкрак ҳалқача анча ингичка. Тўртинчи кўкрак ҳалқача орқа томонга ингичкалашиб, кўкракни қорин билан бирлаштирадиган танача ҳосил қилади. Иккинчи ва учинчи кўкрак ҳалқачанинг тергит ва плейрит оралиғига икки жуфт қаноти жойлашган бўлса, биринчи, иккинчи ва учинчи кўкрак ҳалқачаларининг плейрит ва стернит ярим ҳалқачалари оралиғига уч жуфт оёқча жойлашган.

Асаларининг қорин қисмида: ичак, юрак, чиқариш ор гани, нафас олиш органи, ҳимоя органи ва жинсий органлар жойлашган. Она ва ишчи ариларнинг қорин қисми олтига ҳалқачадан ташкил топган бўлса, эркак ариники еттита ҳалқачадан ташкил топган. Қорин қисмининг ҳамма ҳалқачалари ўзаро юпқа чўзилувчан хитин парда ёрдамида туташган. Шу сабабли асалари қорин қисмини бемалол чўзиши ва қисқартириши мумкин. Унинг қорин қисми танасига нисбатан узунасига ва энига кенгайиши мумкин. Қорин қисмининг бундай узайиш ва кенгайиш хусусияти нафас олиш вақтида, даладан шарбат келтириш ҳамда қишлоқ даврида орқа йўғон ичагида ахлат тўплашида аҳамияти катта. Ишчи ариларнинг учинчи, тўртинчи, бешинчи, олтинчи қорин ярим ҳалқаларида бир жуфтдан мум ажратиш безлари бўлиб, мум суюқлиги майда тешикчалардан чиқиб мум ойначаларида қотади. Она ва эркак ариларда мум безлари йўқ.

Асаларининг оёғи бўғимларга бўлинган уч жуфт бўлиб, кўкрак қисмида жойлашган. Ариларнинг оёқлари қуйидаги беш бўғиндан ташкил топган: тос қисм, вертлуг, сон, болдир ва оёқ панжаси. Оёқ панжа бўғим бўлаги ҳам ўз навбатида яна товон, учта номсиз ва тирноқ қисмдан ташкил топган. Оёқ қисм

иккита тирноқ қисм билан тугайди. Тирноқ қисмининг ўртасида мураккаб тузилган ёстиқча бўлиб, арилар силлиқ ойна, тунокалар устида юрганда мана шу ёстиқчадан фойдаланади. Ғадир-будур дарахт ёки предметлар устида юрганида тирноқ қисмларидан фойдаланади. Бўғинларнинг ўрталарида мускуллари бўлиб, оёқларни ҳаракатга келтиради. Арилар ғадир-будур нарсалар устида юрганда у ўз оғирлигига нисбатан 20 мартаба оғир юкни тортиши мумкин. Ариларнинг оёқ қисмида махсус «қурилмалари» бўлади. Унинг олдинги оёғида мўйлов қисмини тозалайдиган аппарати бор. Арилар ўсимлик гулларида шарбат ва гул чанги тўплаётган вақтда унинг танаси гул чанглари билан қопланади ва оқибатда ташқи муҳит таъсирини сезиш органларининг иш фаолияти сусаяди. Шу пайтда у танасини орқа оёқлари панжа қисмининг ички тарафидаги қалин тукчалар-чўткалар ёрдамида тозалайди. Олд оёқнинг болдир қисмида калта қаттиқ тукчалар бўлиб, бу тукчалар мураккаб кўзларини тозалайдиган чўтка вазифасини бажаради. Ундан ташқари, орқа оёқда гул чанглари уяга ташийдиган махсус чуқирчалар - саватчалари бор. Арилар гул чанглари саватчага шарбат билан ёпиштириб тўплаб боради. Саватчага тўпланган копток шаклидаги гул чанги (обножка) гулчанг тўплами деб аталади. Она ва эркак ариларда бундай қурилма йўқ. Ўрта оёқларининг ички тарафида бигизсимон ўсимтаси бўлиб, бу ўсимта ёрдамида арилар орқа оёқ чуқирчаларидаги гул чанги тўпламини инчага итариб туширадилар.

Асалариларнинг қаноти икки жуфт бўлиб, улар мустаҳкам тўрсимон юпқа парда ҳамда кўндаланг ва узунасига жойлашган тўрсимон пайлардан ташкил топади. Бу пайлар асалари учган вақтда унинг қанотларини мустаҳкам тутиб туради. Олд қанотининг узунлиги 9,2 мм, кенлиги 3,1 мм бўлиб, орқа қаноти ундан бир оз калтароқ. Арилар тинч ҳолатда турганда қанотлари бел устида жойлашса, учган вақтда қанотлари ёйилиб олд қанот орқа қанот билан махсус илмоқлар ёрдамида туташади. Орқа қанотнинг олд тарафида 17-28 та илмоқлари бўлса, олд қанотнинг орқа томонида илмоқлар туташадиган шунча ҳалқачалар бўлади. Ариларнинг кўкракларида жойлашган кучли мускуллар учиш вақтида қанотларни ҳаракатга келтиради. Бир марта қанот қоққанда арилар 3 хил ҳаракат қиладилар: 1) қанотларини кўтариш ва тушириш, 2) ўз танасига нисбатан олдинга ва орқага ҳаракат қилиш, 3) қанотининг ўз йўналиши бўйича пасайиши.

Қанот пастга тушганда арининг танаси юқорига кўтарилади (яъни, танаси ҳавода тутиб турилади), қанот тепага кўтарилганда танаси олдинга ҳаракатланади.

Юк билан арихонага қайтаётганда арилар соатига 20- 30 км учса, ширасиз ва гулчангсиз учганда соатига 65 км тезликда ҳаракатланади. Ариларнинг учиш радиуси уядан 3 – 4 км ва ундан ортиқ. Лекин унумли шарбат ташиш радиуси 2 км дан ошмаслиги керак.

Асаларининг ҳимоя аппарати жуда мураккаб тузилган бўлиб, марказий қисмини салазка, яъни ҳаракатланмайдиган қисм эгаллаган. Салазкадан жуфт ўсимта ва пластинка бошланади. Салазкага эса стилет, яъни ҳаракатланмайдиган қисм ўсимтаси ёндашган. Салазкадаги ўқнинг ўйилган йўналиши бўйлаб стилет ҳаракат қилади. Стилетнинг орқа тарафи сезиш тукчалари билан қопланган иккита юмшоқ пластинка ёрдамида бекилиб туради. Тинч турган арининг ҳимоя органи (ниш аъзоси) кўзга кўринмайди, чунки у қорин бўшлигига кириб туради. Арилар чаққанда стилет, яъни найза қисм салазка бўйлаб ҳаракатланиб ташқарига чиқади ва танага санчилади. Ари чаққандан сўнг арининг найзасида нишининг ҳаракатига тескари жойлашган тукчалар нишни суғуриб олишга йўл қўймайди ва оқибатда ари учишга ҳаракат қилганда унинг найза аппарати санчилган жойда узилиб қолади. Найзаси узилиб жароҳатланган ари икки-тўрт соат ўтгандан кейин ҳалок бўлади. Арининг найза аппарати ўз танасидан узилгандан кейин ҳам санчиши давом этаверади, чунки найза ҳимоя органини ҳаракатланмайдиган ва ҳаракатланмайдиган стилет қисмга ёпишган мускуллар ҳаракатланишни давом эттираверади. Бир ари иккинчисини чаққанда ниш санчилган арининг жароҳатланган жойи худди синганга ўхшаб қолади. Нишини санчган ари нишини у ердан суғуриб олиши мумкин. Бу ҳолда ари тирик қолади.

Арилар чаққанда таъсир этадиган заҳар катта заҳар безларининг тўқималарида ишлаб чиқилади. Катта заҳар бези - узун ипсимон ва иккига ажралган найчали қисмдан ва заҳар тўпланадиган резервуардан иборат. Ари чақмагунча бу заҳар резервуарда сақланади. Ишчи асалари катта заҳар безининг узунлиги 9-20 мм, она арида 30 -49 мм бўлади. Ари чаққан жой аввал қизаради, сўнгра секин-аста шиша бошлайди. Шиш танада 2-3 сутка туриши мумкин. Асаларилар билан доимо ишлайдиган одамлар танаси асаларининг заҳарига ўрганиб қолади, яъни уларнинг танасида арининг заҳарига қарши курашувчи иммунитет пайдо бўлади. Асалари заҳари ревматизм ва бошқа баъзи касалликларни даволашда яхши натижа беради. Асалари заҳари - апитоксин медицинада қўлланилади.

